

**OLIV TA'LIMDA TALABALAR BILIMINI BAHOLASHNING
REYTING VA KREDIT-MODUL TIZIMLARI TAHLILI**

H.Q.Raximboyev

TATU Urganch filiali talabasi,

josew393ea@gmail.com

SH.Z.Qurbondurdiyev

TATU Urganch filiali talabasi,

sheikx437@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistondagi baholashning reyting va kredit-modul tizimi tartibi, tarkibi hamda tahlili ko'rsatib o'tilgan. Bilimni aniqlash uchun ham o'lchov birligi bormi degan muhim savollar qo'yiladi va shu savollarga javoblar talabalar bilimni baholash jadvali va mezoni orqali nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Talabalar bilimni baholash jarayonidagi obektiv va subyektiv xatolar atroflicha o'rganilgan. Muammoni yechish uchun o'quv jarayoni eng muhim indikatori bo'lgan baholash va talaba mustaqil ishi o'quv me'yoriy hujjatlarini dastlab huquqiy jihatdan tartibga keltirish lozimligi aytiladi.

Kalit so'zlar: reyting tizimi, bilimni baholash o'lchov birligi, baholash jadvali va mezoni, hemis reyting baholash tizimi, kredit-baholash tizimi, "5"baholik baholash tizimi, o'quv yuklama.

Abstract. The article describes the procedure, composition and analysis of the rating and credit-module system of evaluation in Uzbekistan. Important questions are asked about whether there is a unit of measure for determining knowledge, and the answers to these questions are theoretically analyzed through the table and criteria for evaluating students' knowledge. Objective and subjective errors in the process of assessing students' knowledge have been thoroughly studied. In order to solve the problem, it is said that it is necessary to first regulate the educational normative

documents of assessment and student independent work, which are the most important indicators of the educational process.

Key words: rating system, unit of measurement for knowledge evaluation, evaluation table and criteria, hemis rating evaluation system, credit evaluation system, "5" evaluation system, educational load.

Izlanuvchan, harakatchan, yangi fikrlarga ochiq bo‘lgan yoshlardan iborat bo‘lgan avlodlar fan va axborot texnologiyalar shiddat bilan taraqqiy etgan davrimizda sifatli oliy ma’lumotga ega bo‘lish qanchalik muhim ekanligini to‘liq his etadilar. Dunyoda insoniyat maydonni gektar, uzunlikni metr, og‘irlikni tonna, suyuqlikni litr va olimlar reytingini xirsh indeksi kabi o‘lchov birliklari bilan aniqlashi hech kimga sir emas. Agar o‘lchov birligida xato bo‘lsa yoki olimning xirsh indeksi past bo‘lsa fuqaro darrov e’tirozini bildiradi. Bilimlarni baholash uchun esa besh ballik yoki 100 ballik tizim mavjud. Bilimni besh yoki 100 ballik tizimda baholayotganda bilimga qo‘yilayotgan ball yoki baho aniq o‘lchov birligi bo‘lsa u holda tinglovchining bilimiga qo‘yilgan ball yoki baholar to‘g‘ri o‘lchab qo‘yilyaptimi? To‘g‘ri o‘lchab qo‘yilgan bo‘lsa nega rivojlangan g‘arb davlatlari bilan zamonaviy ilmda raqobatga bardosh berishimiz qiyin bo‘lmoqda. Aksincha, ulardagi talabalar bilimini baholash jadvali va mezonini, metodikasini qayta-qayta o‘rganish va joriy etishga murojaat qilmoqdamiz.

Reyting (ing. rating) — o‘quvchi va talabalarning bilimini nazorat qilish va baholash usuli. O‘zbekistonda uzluksiz ta’lim tizimining me’yoriy hujjati sifatida qabul qilingan. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun 1998—2003-yillarda joriy bo‘lib kelgan. 2003-yildan maktablarning boshlang‘ich sinflarida qayta qo‘llanila boshladi.

Reyting tizimi oliy ta’limda talabalar bilimini nazorat qilish va baholash uchun O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 1999-yil 8-iyundagi, magistrlar bilimini nazorat qilish va baholash uchun 1999-yil 31-dekabrda buyrug‘i bilan tasdiqlangan Nizom asosida amalga oshiriladi. Unda semestr bo‘yicha muayyan fandan 55% dan kam ball to‘plagan talaba akademik qarzdor, 56—70% ball to‘plagan talaba “o‘rta”, 71—85% ball to‘plagan talaba “yaxshi”, 86% dan yuqori ball

to'plagan talaba "a'lo" ko'rsatkichga ega hisoblanadi. Talabalar bilimni nazorat qilish va baholashning reyting tizimi nazoratning 3 turi (joriy, oraliq, yakuniy) da amalga oshirilib, ularning o'zlashtirishlarini muntazam nazorat etib borish, bilim sifatini baholashda xolislik, aniqlik va oshkoralikni ta'minlaydi.

Reyting sistemasi tarkibida, odatda, quyidagilar ifodalanadi:

- nazorat turlari (masalan, joriy, oraliq, yakuniy);
- nazorat usullari (og'zaki, yozma, pedagogik test o'tkazish, ma'lum amallarni bajarish);
- davriylik va o'qitish davri mobaynida baholash aktlarining minimal soni;
- baholar shkalasi;
- o'qitish predmeti bo'yicha natijaviy bahoga o'quvchini yakka baholashni birlashtirish qoidalari;
- natijalarni rasmiylashtirish qoidasi;
- boshqa ko'rsatmalar.

Reyting sistemasini kiritishning maqsadi va vazifalari, asosan, quyidagi natijalarga erishish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat:

- o'quvchilar va talabalar tomonidan davlat ta'lim standartlari talablarining o'zlashtirilishi;
- bilimlarni baholashning obyektivligi va uzluksizligini ta'minlash;
- o'quvchilar va talabalar bilish faoliyatining faollashuvi, ularda o'qishda yutuqlarga erishish uchun ijobiy asoslarning shakllanishi, musobaqa elementlarini kiritish, muntazam mustaqil ishga jalb qilish;
- o'qishdagi yutuqlar bo'yicha o'quvchilar o'rnini aniqlash bilan o'quv faoliyati natijalarini differensiyalash, ularni o'qishdagi yutuqlari uchun rag'batlantirish;
- o'qitish natijalarining taqqoslanishini ta'minlash;
- boshqa masalalar.

O'quvchilar va talabalar bilimlarini baholashning progressiv reyting sistemasi quyidagi asosiy talablarga javob berishi kerak:

- unda mos uzluksiz ta'lim bosqichining o'ziga xosligi hisobga olingan bulishi kerak;

- reyting sistemasida o'quvchilarni ularning o'qishdagi yutuqlari bo'yicha yaxshiroq differentsiatsiyalash maqsadida baholarning ko'pi balli shkalasi qo'llanilishi kerak;

- pedagog tomonidan qo'yiladigan birlamchi baho murakkab matematik hisoblashlar bilan bog'liq bo'lmasligi kerak (bunga o'quv vaqtining sarflanishini talab etadigan). U pedagog tomonidan o'quv muassasasida (idorasida) oldindan ishlab chiqilgan mezonlar asosida qo'yiladi;

- nazorat turlari va shakllari orasida ballarni oldindan taqsimlashni talab qilmaydigan bo'lishi kerak;

- har bir o'quv yurti metodik organ idoraviy ko'rsatmalar asosida yoki o'zining qaroriga binoan natijalari yakuniy reyting baholashga kiradigan o'qitish davrida barcha predmetlar (fanlar) bo'yicha og'zaki, yozma va test nazoratlarining minimal majburiy sonini o'rnatadi;

- turli o'quv muassasalarining reyting sistemalari uzluksiz ta'lim u yoki bu bosqichining chegarasida o'qitish natijalarining taqqoslanishini ta'minlashi kerak.

Bugun ijtimoiy tarmoqlarda talabalarga baho olishga emas, aksincha ilm olishga harakat qilinglar degan fikr ko'p takrorlanyapti. Lekin bu fikr o'sha aytilgan auditoriyada qolib ketmoqda. Chunki, talabani ilm olishga motivatsiya qiladigan tamoyil bu uning bilimiga qo'yilayotgan indikator ball yoki baho bilan o'lchanadi. Agar talabaga kredit-modul tizimi negizida reyting baholash, kredit baholash yoki "5" baholik baholash tizimlari bo'ladimi jarayon to'g'ri in'ikos ettirilsa talaba - yoshlarning ilmga rag'bati aksioma singari haqiqatga aylanib ma'rifatga intilish kundalik turmush tarziga aylanib boraveradi Bugun oliy ta'lim muassasalariga "HEMIS" axborot tizimi kirib keldi. Talabani bilimni bu tizim orqali baholash o'quv jarayonining faol ishtirokchisi bo'lgan professor-o'qituvchiga va talabaga juda katta ma'suliyat yuklaydi. Chunki tizim soxta harakatni qabul qilmaydi va hammadan

tizimli ishlashni talab qiladi. Tizimli ishlash boshqaruvda o'tirgan menejerlarning faoliyatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Chunki, boshqaruvda o'tirgan menejerlar talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning qaysi birini tanlash va joriy etishga uncha ham e'tibor bermayapti. Bu esa hukumat va vazirlik qabul qilgan huquqiy normalarning hayotga joriy etilishini kechiktirmoqda. Talabalar bilimini baholash jarayoniga sust e'tibor berishning bir nechta omillari bor.

Birinchi omil, bu sovet davrida talabalar bilimi "5" baholi yoki "zachet", "nezachteno" kabi usul baholanib kelingan edi. Katta avlod hamon shu tizimni ma'qul bilishadi. Oddiy va sodda hamda hammaga aksiomaday tushunarli deb aytishadi.

Ikkinchi omil, bu OTMlarda talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimini joriy etishga yuzaki yondoshuvdir. Chunki bu davrda uzoq yillar reyting tizimiga kiritilgan o'zgarishlar va joriy etishga bag'ishlangan o'quv seminarlari professor-o'qituvchilarning ko'nikma, malaka va komponentligini oshirishga yordam qilmadi. Auditoriyalarda ma'ruza, seminar va tajriba darslari o'tilsada har bir bosqichda talabaning bilimiga qo'yilayotgan baho yoki ball nazorat turlarida tavakkal rasmiylashtirib kelindi. Ko'pincha bu murakkab jarayonni professor-o'qituvchilar guruh sardorlari hukmiga havola qilib qo'yish holatlari ko'p kuzatildi. Bu esa ma'lum darajada talaba – yoshlarning o'quv jarayoniga nisbatan motivatsiyasini so'ndirdi va adolatsiz qo'yilgan baho yoki ballar jamiyatda savodsiz kadrlarning ijtimoiy qatlamini shakllantirdi. Bu ijtimoiy qatlam xalq xo'jaligining barcha sohalarida uchraydi. 2018-yildan boshlab talabalar bilimini baholashda "5"(a'lo), "4"(yaxshi), "3"(qoniqarli), "2"(qoniqarsiz) deb baholanadigan bo'ldi. Bu mezon o'quv jarayoniga qandaydir iliq ruh olib kirdi. Professor-o'qituvchilar avvalgi reyting tizimi nizomiga nisbatan bu mezonni darrov tushundilar va talabalar bilimini nazorat qilish va o'zlashtirish ko'rsatkichini baholashda birmuncha bo'lsada ijobiy natijalar bera boshladi. Uzoq yillar talabaga bilim berishdan ko'ra reyting nazorati jadvali va baholash mezonini ishlab chiqish va stixiyali baholash orqali hujjatlarni rasmiylashtirib qo'yish dolzarb vazifa bo'lib keldi. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 2020-2021-o'quv yilidan boshlab ba'zi oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit to'plash va ko'chirishning

Yevropa tizimi asosida kredit-modul tizimini joriy etish boshlandi. 2021-2022-o'quv yilidan boshlab esa bu tizimni to'liq joriy etishga o'tildi. Kredit-modul tizimini joriy etishdagi eng katta muammolardan biri bu - biron bir oliy ta'lim muassasasida alohida bitta fan misolida talabanning o'zlashtirgan va o'zlashtirayotgan bilimni baholashning jadvali va mezoni ishlab chiqilmadi. Faqat kredit-modul tizimining afzalliklari haqida minbarlarda va tavsiya etilayotgan adabiyotlarda umumiy, mavhum va abstrakt fikrlar aytishdan nariga o'tilmayapti. Amaliyot jarayoni bilan boshqaruvdagi ma'sul shaxslarning deyarli qiziqishi sust yoki pastda, talaba va professor-o'qituvchilar orasida ishlash ko'nikmasi yo'q. Bu tizimni HEMIS axborot tizimi bilan qo'shib olib borish ham talabdan ham professor-o'qituvchidan juda ham ma'suliyat talab qiladi. Chunki, avvalgi reyting tizimi va o'quv jarayonini tashkil etish bilan bog'liq normativ huquqiy hujjatlari talablarini tizimli amalga oshirilmasligi talabalarda ham professor-o'qituvchilarda ham loqaydlik dunyoqarashni shakllantirib qo'ydi. Ya'ni, keyin rasmiylashtirsa ham bo'ladi degan dunyoqarash hozir ham saqlanib qolmoqda. Ma'ruza, seminar, amaliy mashg'ulot va tajriba darslari bo'ladimi yoki kurs ishi, kurs loyihasi, bitiruv malakaviy ishi hamda davlat attestatsiya jarayonlari bo'ladimi barcha ishtirokchilar endi tizimli ishlash jarayoniga o'tishi kerak. Bu esa o'quv jarayoni jadvalidagi nazariy o'qish jarayoni hamda boshqa ishoralariga qat'iy amal qilish bilan birga har bir bosqichda talabanning bilimiga aniq va real baholash kun tartibining birinchi masalasi bo'lib qolishini talab qiladi.

Yaqinda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining HEMIS_University axborot tizimi orqali reyting baholash tizimi, Kredit baholash tizimi va "5" baholik baholash tizimi bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar tarqatildi. Tizim operatorlari jarayonni sodda va hammaga tushunarli qilib axborot tayyorlagan. Talabanning bilimni nazorat qilish va baholash mezonidan qaysi birini tanlash oliy ta'lim muassasalari Ilmiy Kengashlari ixtiyoriga qoldirilgan. Baho va ballarni konvertatsiya qilish, ya'ni kredit-modulga o'tkazish vazirlikning 2018-yil 9- avgust, 19-2018-sonli buyrug'i bilan qabul qilingan, Adliya vazirligidan 2018-yil 26-sentyabrda 3069-son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan Nizom asosida amalga oshiriladi deb tavsiya beriladi. Endi boshqaruv va

moliyaviy mustaqillik berilgan oliy o'quv yurtlarining o'quv jarayoniga ma'sul shaxslari kafedralar kesimda fanlarning xususiyatlaridan kelib chiqib talabalar bilimni nazorat qilish va baholash mezonini huquqiy jihatdan tartibga keltirishi kerak. Oliy ta'lim muassasasi darajasida Nizomni adliya idoralaridan ro'yxatdan o'tkazish lozim. Ro'yxatdan o'tgan Nizomdan kelib chiqib kafedralarga mustaqil baholash jadvali va mezonini ishlab chiqishga ko'rsatma berishlariga ehtiyoj sezilmoqda. Baholash uchun talabaning mustaqil ishi va uning shakllari, amalga oshirish mexanizmlari haqidagi nizomga ham ehtiyoj sezilmoqda. Amaldagi nizom 2009-yil qabul qilingan edi. Bu nizom o'z funksiyasini bajarib bo'lib, bugungi kun uchun ahamiyati yo'q. Xalqaro andozalarga asoslanib va yuqori reytingni egallab turgan oliy o'quv yurtlarining tajribasini o'rganib tezroq talab mustaqil ishi bo'yicha nizom qabul qilish va uni ham adliya idoralaridan ro'yxatdan o'tkazish lozim. Eng muhimi zamonaviy mutaxassis tayyorlash uchun birinchi omil o'qitilayotgan fandan darslik va o'quv qo'llanmalarining davrga mosligi, auditoriyadan tashqari mustaqil o'qish uchun berilayotgan adabiyotlarning dars mashg'ulotida olingan bilimni to'ldirishga xizmat qilishi, mustaqil ishlarning rang barangliligi va u talabani jazolash shakli bo'lmasligi kerak. Aksincha, o'qishga motivatsiyani kuchaytirishi kerak. Buning uchun ma'ruza, seminar, amaliy mashg'ulotlar auditoriyalarini televizor, noubuk va boshqa o'quv yordamchi jihozlar bilan to'liq ta'minlash ham kerak bo'ladi. Buning uchun boshqaruvdagi bir-birini takrorlaydigan va ta'lim-tarbiyaga xizmat qilmaydigan shtat-birliklarini o'quv jarayoni ixtiyoriga o'tkazish kerak bo'ladi. O'quv jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazadigan yoki xizmat qilmaydigan shtat-birliklarini iloji boricha kamaytirish davr talabi bo'lib qolmoqda. O'quv jarayoni uchun ma'sul bo'lgan menedjerlar esa talabani ham professor-o'qituvchini ham HEMIS tizimi orqali baholashni tezroq o'rgatishi hamda tizim orqali ob'ektiv baholash metodikasini shakllantirishga yordam berishi kerak bo'ladi. Talabalar kontingentining oshib borishi parallel ravishda baholarning ham ob'ektiv qo'yilishini taqoza qiladi.

Kredit-modul tizimi O'zbekiston oliy o'quv yurtlari uchun talabalar bilimni nazorat qilish va baholash mezonini bo'yicha yangi Nizomni ishlab chiqishni va uni

Adliya idoralarida ro'yxatdan o'tkazishni talab qilmoqda. Ikkinchidan, esa talabalar mustaqil ishi va uni kredit-modul tizimi talabiga mos ravishda yangidan qabul qilishga ehtiyoj sezilmoqda. Bu huquqiy hujjatni ham tartibga keltirish lozim. Uchinchidan, darslik va o'quv qo'llanmalar va boshqa metodik adabiyotlar turlari zamonaviylashtirib metodikasini qayta ko'rib chiqishga talab sezilmoqda. Darslik, xirsh indeksi va metodikasi bor professor-o'qituvchi bo'lsa, baholash jadvali va mezoni to'g'ri shakllantirilsa hamda mustaqil ish shakllaridan maqsadli foydalanilsa uchinchi renessans poydevori shakllantirilayotgan davrda raqobatbardosh kadrlar tayyorlanishi tabiiy holatdir. Bu tizimni amalga oshirish uchun esa kafedra mudirlari auditoriya o'quv yuklamasini ilmiy daraja va unvoniga qarab shtatdagi birliklarga nisbatan auditoriya soatini 25% ga kamaytirib o'quv yuklama va shtat berilsa ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir o'tkazadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2022-yil 28-yanvardagi videoselektor yig'ilishida "najot maktabda, najot tarbiyada, najot ilmida" degan g'oyasi barcha uchun ezgu maqsadga aylanishi kerak. Chunki, maktab, tarbiya va ta'lim tizimining barcha bo'g'inlariga kadrlarni oliy ta'lim muassasalari tayyorlaydi. Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning "Pedagoglarning dars o'tish mahorati yetarli emas. Ular o'quvchilarga faqatgina o'zi "chala bilgan" narsalarni o'rgata oladi", - degan fikri oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari tayyorlagan kadrlarining bilimi noto'g'ri baholanganligini anglatadi. Shuning uchun bilimni baholash va bu indikator samarali ishlash uchun yangi mexanizm kerak. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri, iqtisod fanlari doktori, professor A.Toshqulov "Kelgusi yillarda oliy ta'limning me'yoriy-uslubiy tizimi xalqaro standartlarga muvofiq joriy etiladi va buning natijasida: mamlakat oliy ta'lim tizimi jahon ta'lim makoniga to'liq integratsiya qilinadi; ta'lim dasturlarini xalqaro miqyosda uyg'unlashtirish imkoniyati kengayadi", - deb bejizga ta'kidlamadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.
2. Usmonov B.Sh., Xabibullaev R.A. Oliy o‘quv yurtlarida o‘quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O‘quv qo‘llanma.-Toshkent, TKTI, 2020.
3. O‘rinov V. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalarida ECTS kredit-modul tizimi: asosiy tushunchalar va qoidalar. O‘quv qo‘llanma. Nyu Bransvik Universiteti, 2020-y.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 24-iyuldagi 569-son Qarori.
5. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)
6. Mirziyoyev Sh. Maktab ta’limini rivojlantirish masalalari yuzasidan videoselektor yig‘ilishdagi ma’ruzasidan. 2022-yil 28-yanvar
7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari uchun mustaqil ta’limning asosiy tamoyillarini joriy qilishga doir tavsiyalar. Tempus loyihasi, O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida mustaqil ta’limni rivojlantirish. 1-2 sahifa. 2006-yil
8. O‘zbekiston Respublikasining qonuni Ta’lim to‘g‘risida. 2020-yil 23-sentabr. O‘RQ-637-son
9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. 2020-yil 31-dekabr 824-son
10. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimni nazorat qilish va baholash tizimi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” gi 2018-yil 9-avgustdagi 19-2018 sonli buyrug‘i

11. Toshqulov A. Oliy ta'lim tizimidagi islohotlar: 2021-yil natijalari va istiqboldagi rejalar. Edu.uz December 28,2021 <https://telegra.ph/Hisobot-12-28>.
30.12.2021